

**НЕРУХОМА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ВИКЛИКАХ
ВОЄННОГО ЧАСУ**

Руслана Маньковська

**IMMOVABLE HISTORICAL AND CULTURAL
HERITAGE OF UKRAINE: ACTUAL PROBLEMS IN
WARTIME CHALLENGES**

Ruslana Mankovska

The article highlights the problems of loss of immovable cultural heritage of Ukraine as a result of the Russian-Ukrainian war from 2014 to the fall of 2023, provides statistical information on destroyed and destroyed monuments of a general nature, and indicates quantitative indicators by location (region), types of monuments. The relevance of scientific studies of cultural heritage, which is considered as a national identifier and mnemonic code of the people, is emphasized, and innovative scientific approaches are outlined as a theoretical and methodological toolkit for understanding cultural heritage. The activities of state institutions for the preservation and recording of the destruction of immovable monuments in wartime conditions were analyzed, a number of research projects of scientific institutions for documenting losses, the preparation of expert-recommendation materials by scientists, and scientific and communication meetings were identified. The organizational and cultural measures of public organizations to fix destroyed and destroyed real estate are highlighted monuments, their use of digital technologies for the preservation of cultural heritage objects, attention was paid to the issues of international support for Ukraine and its main directions, the role of UNESCO in the protection of the cultural heritage of Ukraine on the international arena was noted, attention was focused on the legal principles of the responsibility of the aggressor country for the destruction and further measures to restore cultural heritage are defined.

Keywords: cultural heritage, monument of history and culture, loss, fixation, russian-ukrainian war, UNESCO.

У сучасних умовах російсько-української війни, коли ворог нещадно і цілеспрямовано знищує культурне надбання України, питання збереження культурної спадщини набувають пріоритетного значення в політиці національної безпеки нашої держави. Зважаючи на актуальність проблеми збереження культурної спадщини, як об'єкта дослідження, у даній статті розглядаються практики фіксації та документування втрат нерухомих історико-культурних пам'яток, правова відповідальність країни-агресора за знищену культурну спадщину, перспективи реставрації та реконструкції в пам'яткоохоронній галузі.

Проблема втрат культурної спадщини в період російсько-української війни стоїть у центрі уваги вчених, наукових установ та громадськості. Завдання української соціогуманістики в умовах воєнного часу та проблеми збереження культурного надбання в період війни висвітлюються в працях науковців В. Смоля, О. Яся¹, Г. Денисенко², З. Чегусової³, О. Рішняка⁴, Н. Іванової⁵ та ін.

Спеціальні проекти з фіксації втрат культурної спадщини започатковані в Інституті історії України НАН України, де співробітники Центру досліджень історико-культурної спадщини України спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною історичною бібліотекою України працюють над

¹ В. СМОЛІЙ, О. ЯСЬ, *Українська соціогуманістика воєнного часу: виклики, перспективи, можливості*, [у:] “Український історичний журнал”. 2022. № 4, с. 55–70.

² Г. ДЕНИСЕНКО, *В якому стані перебуває культурна спадщина України під час російсько-української війни 2014–2022 рр.?* [у:] “Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минушини. Діалоги з істориками”. У двох книгах. Кн. 1. Київ, 2022, с. 163–179.

³ З. ЧЕГУСОВА, *Культурна спадщина України: до питання дослідження її стану в контексті наслідків військового вторгнення*, [у:] “Народна творчість та етнологія”. 2022. № 2, с. 88–94.

⁴ О. РІШНЯК, *Культурна спадщина у воєнному конфлікті: міжнародний досвід другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та українська дійсність*, [у:] “Український історичний журнал”. 2022. № 4, с. 159–173.

⁵ Н. ІВАНОВА, *Правові аспекти збереження культурної спадщини в умовах війни*, [у:] “Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського”. 2022. Вип. 64, с. 28–42.

підготовкою наукового видання “Нерухомі пам’ятки культурної спадщини України: втрати внаслідок російсько-української війни. Каталог-довідник”, в якому буде вміщено стислу характеристику зруйнованих та знищених нерухомих пам’яток України в умовах війни.

В умовах воєнного стану актуалізується науково-методична діяльність Центру досліджень історико-культурної спадщини України та особливої ваги набуває накопичений досвід пам’ятокознавчої роботи з підготовки 28-томного фундаментального енциклопедичного наукового видання “Звід пам’яток історії та культури України”, який є науковою базою для Державного реєстру нерухомих пам’яток України з перспективою створення автоматизованої бази даних про всі об’єкти та своєрідною публічною охоронною грамотою для кожного об’єкта національного культурного надбання. Вочевидь, що підготовка “Зводу пам’яток історії та культури України” має стати ключовою складовою гуманітарної політики держави.

В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України розробляється наукова тема “Культурна спадщина України: дослідження, її стан у період новітніх викликів сучасності”, однією зі складових якої є підготовка “Довідника пошкоджених і зруйнованих пам’яток культури окремих регіонів України під час російсько-української війни 2022 року”⁶.

Культурна спадщина України є невід’ємною частиною світового культурного надбання. Зауважимо, що на квітень 2018 р. на державному обліку в Україні перебувало близько 130 000 об’єктів (з урахуванням демонтованих пам’яток) культурної спадщини. Необхідно наголосити, що нищення та грабунок російськими окупантами культурної спадщини України здійснюється з 2014 р., коли загарбники тимчасово окупували території Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей. Перед окупацією на 2013 р. обліковувалося в АР Крим і Севастополі – одному з найбільш багатих регіонів України за кількістю та різноманіттям об’єктів культурної спадщини, знаходилося 8694, у Севастополі – 2073 пам’ятки історії

⁶ Т. КАРА-ВАСИЛЬСВА, *Культурна спадщина України: дослідження, її стан у період новітніх викликів сучасності*, [у:] “Вісник Національної академії наук України”. 2022. № 7, с. 42–46.

та культури від епохи неоліту та раннього заліза, скіфського та античного часу до раннього нового і новітнього періоду⁷.

Під час тимчасової окупації АР Крим постраждав Ханський палац у Бахчисараї – єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури XVI–XVIII ст. У 2016 р. акт вандалізму здійснено під час так званих “ремонтно-реставраційних” робіт у Хан-Сараї, суттєво постраждали найстарша будівля ансамблю – Велика Ханська мечеть, вітражі будівлі⁸. Під час будівництва залізничного полотна керченського мосту в 2017–2020 рр. відбулося руйнування археологічних пам’яток. Щонайменше 90 з них було знищено. Жертвами будівельної техніки стали поселення бронзової доби, скіфські кургани та городища⁹. Руйнування продовжуються.

Критичну ситуацію в пам’яткоохоронній галузі констатуємо в Донецькій та Луганській областях, де станом на 2013 р. на державному обліку перебували: на Донеччині – 7541 пам’ятки історії та культури, працювали 59 державних музеїв, у тому числі на підконтрольній Україні території – 30; у Луганській області – 6317 пам’яток, діяли 34 державні музеї, з них 14 – на контрольованій українською владою території¹⁰. Однак найбільші музеї регіону зі значною частиною Музейного фонду України залишилися на тимчасово окупованій території.

Серед сотні руйнувань на Донеччині знищено перлини маріупольського зібрання монументалістики – мозаїки “Дерево життя” та “Боривітер”, створені в 1967 р. бригадою монументалістів на чолі з Аллою Горською та Віктором Зарецьким, разом з Галиною Зубченко, Борисом Плаксієм, Григорієм Пришедьком, Василем Пара-

⁷ Г. ДЕНИСЕНКО, *В якому стані перебуває культурна спадщина України*, *op. cit.*, с. 164–165.

⁸ Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. <https://culture-crimes.mkp.gov.ua>.

⁹ Д. ЯШНИЙ, *Моніторинг об’єктів археологічної спадщини на території АР Крим та м. Севастополя (2014–2020 рр.)*, [у:] “Голос Криму. Культура”. <https://culture.voicecrimea.com.ua/uk/monitoring-ob-iekktiv-ark-heo-lohichnoi-spadshchynu-na-terytorii-ar-krym-ta-m-sevastopolia-2014-2020-rr>.

¹⁰ Г. ДЕНИСЕНКО, *В якому стані перебуває культурна спадщина України*, *op. cit.*, с. 166.

хінім та Надією Світличною¹¹. 19 травня 2022 р. у результаті ворожого обстрілу повністю зруйновано храм у Богородичному жіночому скиті Святогірської лаври (с. Богородичне) та багато інших об'єктів культури.

Звісно, що доля пам'яток історії та культури, музейних цінностей у зоні бойових дій у тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей і нині залишається дуже складною. На превеликий жаль, внаслідок цілеспрямованих бомбових ударів об'єкти культурної спадщини продовжують зазнавати страшних руйнувань. Слід відзначити, що з 2014 р., після анексії Криму і втрати контролю над частиною Донецької і Луганської областей не можливо встановити втрати об'єктів культурної спадщини чи кількість вивезених музейних цінностей з окупованих територій. Жахлива статистика культурних втрат постійно зростає.

В умовах воєнного стану особливої ваги набувають проблеми фіксації та документування втрат культурного надбання. Нині цією справою опікуються на державному рівні – Міністерство культури та інформаційної політики України, частково відомості подає Український інститут національної пам'яті, працівники Національної історичної бібліотеки України започаткували проєкт “Міста і села України. Втрати воєнного часу” – це серія бібліографічних покажчиків про зруйновані пам'ятки архітектури в областях України¹². За підтримки Українського культурного фонду розроблена Інтерактивна мапа культурних втрат¹³, де позначені пошкоджені та зруйновані пам'ятки історії та культури України.

Громадський сектор українського суспільства теж здійснює значну роботу щодо вирішення проблем культурної спадщини під час війни. Кримський інститут стратегічних досліджень з 2016 р. займається питаннями документування порушень проти культур-

¹¹ П. ГОРЛАЧ, *У Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновані мозаїки Алли Горської*, [у:] “Суспільне. Культура”. <https://suspilne.media/culture/263297-u-mariupoli-vnaslidok-obstriliv-zrujnovani-mozaiki-ally-gorskoi>.

¹² *Проєкт “Міста і села України. Втрати воєнного часу”*, [у:] “Національна історична бібліотека України”. https://nibu.kyiv.ua/msu_vtraty.

¹³ *Інтерактивна мапа культурних втрат*, [в:] “Український культурний фонд”. <https://uaculture.org/culture-loss>.

них цінностей на тимчасово окупованих територіях України, громадські об'єднання “Крим SOS”, “Таврійська гуманітарна платформа”, “Блакитний щит Україна” та інші плідно працюють у цьому напрямі.

Громадська організація “Антикорупційний штаб” з перших днів повномасштабного вторгнення фіксує зруйновані та пошкоджені об'єкти, створила Карту руйнувань та відновлення¹⁴. За окремим проектом здійснюється фіксація пам'яток культурної спадщини та об'єктів, які становлять історичну цінність для України¹⁵. На 15 липня 2023 р. понад 664 об'єктів культурної спадщини в Україні постраждали від російського вторгнення¹⁶.

Культура стала жертвою війни. Загрозлива статистика втрат нерухомої історико-культурної спадщини України свідчить, що ворог здійснює культурний геноцид в Україні, свідомо створює гуманітарну катастрофу. З початку повномасштабного вторгнення до осені (на 26 жовтня) 2022 р. в Україні було зруйновано та пошкоджено 552 об'єкти, з яких 171 об'єкт зі статусом пам'ятки, 146 об'єктів цінної історичної забудови, 58 пам'ятників та творів мистецтва (пам'ятники героям АТО, мозаїки, вітражі тощо), а також 44 музеї¹⁷.

Майже через рік війни літом (на 25 липня) 2023 р. втрати склали вже 823 об'єкти культурної спадщини, з яких національного значення – 109, місцевого значення – 650, щойно виявлених – 64. Найбільше постраждали Харківська – 207, Донецька – 111, Одеська –

¹⁴ *Карта руйнувань та відновлення*, [у:] “Антикорупційний штаб”. <https://reukraine.shtab.net/objects>.

¹⁵ *Методологія фіксування знищення Росією культурної та історичної спадщини*, [у:] “Антикорупційний штаб”. <https://shtab.net/articles/view/metodologiya-fiksuvannya-znishhennya-rosieyu-kultu>.

¹⁶ *Культурний геноцид: понад 664 об'єктів культурної спадщини в Україні постраждали від російського вторгнення*, [у:] “Антикорупційний штаб”. <https://shtab.net/news/view/kulturnij-genocid-ponad-664-obektiv-kulturnojispa>.

¹⁷ *Мінкультури підтвердило понад 550 воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України*, [у:] “Travels Ukraine”. <https://interfax.com.ua/news/general/868118.html>.

103, Херсонська – 80, Чернігівська області – 70 об'єктів¹⁸. За даними Міністерства культури та інформаційної політики України росіяни пошкодили в Україні 571 бібліотеку, 82 музеї та галереї, 25 театрів та філармоній, 115 закладів мистецької освіти¹⁹. Восени (на 25 вересня) 2023 р. за даними Міністерства культури та інформаційної політики України втрати склали 835 об'єктів, з яких пам'яток національного значення – 118, місцевого значення – 653, щойно виявлених – 64²⁰.

Серед пам'яток історії та культури, які постраждали від ворожих обстрілів, Музей старожитностей Тарновського в Чернігові – пам'ятка архітектури XIX ст. У будинку відомого громадського і культурного діяча, мецената, колекціонера, власника маєтку в Качанівці Василя Тарновського розміщувався Музей українських старожитностей, заснований у 1896 р., згодом – Чернігівський історичний музей, з 1980 р. тут розташовувалася Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва. Вночі 11 березня 2022 р. під час облоги міста будівля зазнала значних пошкоджень внаслідок бомбардування російськими військами. У двір бібліотеки та стадіон, розташований поруч, ворожа авіація скинула три фугасні 500-кілограмові бомби. У будівлі зруйновано стіну та внутрішні перекриття²¹.

Наприкінці квітня 2022 р. російські окупанти поблизу Мелітополя замінували територію Національного історико-археологічного заповідника “Кам'яна Могила”, де розташована унікальна

¹⁸ *Новини громадянського суспільства України, 19 вересня*, [у:] “USAID/ENGAGE від американського народу”. <https://engage.org.ua/novyny-hromadianskoho-suspilstva-ukrainy-19-veresnia>.

¹⁹ *Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини – Мінкультури*, [у:] “Interfax-Україна. Інформаційне агентство”. 12 вересня 2023 р. <https://interfax.com.ua/news/general/934437.html>.

²⁰ *Форум “Реставрація та відновлення культурної спадщини України після Великої Війни”*, [у:] “Національний заповідник «Софія Київська»”. <https://st-sophia.org.ua/uk/novini/forum-restavratsiya-ta-vidnovlennya-kulturnoyi-spadshhini-ukrayini-pislya-velikoyi-vijni>.

²¹ *Молодіжний центр, бібліотека Короленка і музей Коцюбинського: злочини проти культурної спадщини*, [у:] “UA: Чернігів”. 11 квітня 2022 р. <https://suspilne.media/227407-molodiznij-centr-biblioteka-korolenka-i-muzej-kocubinskogo-zlocini-proti-kulturnoi-spadshini>.

пам'ятка геології та археології світового значення, єдиного місця в Східній Європі з наскельним живописом періоду від пізнього палеоліту до середньовіччя, а також пограбували музейну збірку заповідника і вивезли до Криму цінні раритети²².

В Одесі, після нічного влучання російської ракети 23 липня 2023 р., значних руйнувань зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор – перший православний храм міста, заснований у 1794 р., а також Будинок вчених (Палац Толстого, 1830–1890 рр.) – заклад культури національного значення та понад 40 будинків, серед яких 29 пам'яток архітектури XIX–XX ст.²³

Зрозуміло, що відомості про втрати культурної спадщини не можливо зафіксувати на територіях Луганської та значній частині територій Херсонської, Запорізької, Донецької областей, у Криму, які перебувають у тимчасовій окупації і страждають від бойових дій. І остаточні дані про втрати в культурній галузі України стануть відомими після завершення війни і розмінування територій.

Важливою в цей складний час є підтримка міжнародних організацій та партнерів. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) сприяло формуванню та впровадженню системи геопросторової ідентифікації злочинів з фото фіксацією, розробці електронних реєстрів з обліку культурних пам'яток. Міжнародна організація ЮНЕСКО, головою Бюро якої в Україні є професорка зі збереження архітектури К'яра Децці Бардескі, надала методики з фіксації злочинів проти культурної спадщини, документування зруйнованих об'єктів культурної спадщини для позову проти Росії щодо порушення Гаазької конвенції про охорону культурної спадщини, фінансування експертних груп з фіксації втрат²⁴, започатку-

²² *Навала вандалів і мародерів: війна Росії проти культурної спадщини України*, [у:] “Музеї України”. 1 липня 2023 р. <https://www.museum-ukraine.info/?p=15389>.

²³ Н. КОРШАК, Ю. СИСОЄВ, Д. ВАСИЛЬЄВ, “Руйнування колосальні”: через російську атаку в Одесі пошкоджено Спасо-Преображенський собор, [у:] “Суспільне. Новини”. 23 липня 2023 р. <https://susplne.media/534651-rujnuvanna-kolosalni-cerez-rosijsku-ataku-v-odesi-zrujnovano-svato-preobrazenskij-sobor>.

²⁴ *Спеціальний випуск новин: Форум “Українська культурна спадщина: #ДійЗадляСпадщини”*, [у:] “USAID/ENGAGE від американського наро-

вала реєстр зруйнованої культурної спадщини України (Destroyed cultural heritage of Ukraine), розширило охоронну зону історичного центру в Олесі.

7 вересня 2023 р. ЮНЕСКО внесло 20 локацій в Україні до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленним захистом. Йдеться про Собор Святої Софії та пов'язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерську Лавру, ансамбль історичного центру у Львові, резиденцію Буковинських і Далматинських митрополитів. Також серед 20 об'єктів є шість церков карпатського регіону, посилено захист геодезичної дуги Струве, а також Астрономічні обсерваторії в Києві, Харкові, Одесі та Миколаєві. Захисту підлягає культурний ландшафт каньйону в Кам'янці-Подільському, дендрологічний парк "Софіївка", могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник²⁵. До цього списку готуються включити історичний центр Чернігова. Важливо, що підтримка ЮНЕСКО дозволить зібрати додаткові юридичні аргументи для доказів агресії Росії проти культурної спадщини України.

Проблеми збереження культурної спадщини постійно обговорюються на культурницьких форумах, водночас розглядаються питання відбудови та відновлення зруйнованих та пошкоджених культурних об'єктів. Згідно зі звітом ООН, протягом першого року повномасштабної війни Росія завдала збитків спадщині й культурним об'єктам країни приблизно на 2,6 мільярда доларів США, а для їх усунення та відновлення необхідно 6,9 мільярда доларів²⁶, на квітень 2023 р., за даними Міністерства культури та інформаційної політики України, потрібно було 100 мільярдів доларів, а на жовтень 2023 р. називалася цифра майже три трильйони доларів.

ду". <https://engage.org.ua/spetsialnyj-vypusk-novyn-forum-ukrainska-kulturna-spadshchyna-dijzadliaspadshchynu>.

²⁵ ЮНЕСКО взяло 20 об'єктів культурної спадщини України під посилений захист, [y:] "Travels Ukraine". <https://travels.in.ua/uk-UA/news-detail/a fa1bf3b-dc3a-48a2-3f20-08dbb07e2664/yunesko-vzyalo-20-obyektiv-kulturnoyi>.

²⁶ Новини громадянського суспільства України, 19 вересня, [y:] "USAID/ENGAGE від американського народу". <https://engage.org.ua/novyny-hromadiansko-ho-suspilstva-ukrainy-19-veresnia>.

Про необхідність розробки на державному рівні концепції Стратегії відновлення культурної спадщини йшлося на форумі “Реставрація та відновлення культурної спадщини України після Великої Війни”, який відбувся на початку грудня в Києві під патронатом ICCROM – Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей зі штаб-квартирою у Римі²⁷.

Перспективним у напрямі реконструкції знищених та зруйнованих пам’яток є залучення новітніх технологій. Питання оцифрування культурної спадщини України вже в травні 2022 р. обговорювалися на спільному засіданні України, Литви та Польщі щодо створення цифрової платформи для збереження, охорони, розвитку та популяризації культурних об’єктів України. Діджиталізація цієї сфери сприятиме вирішенню низки питань зі збереження історико-культурної спадщини нашої держави.

В Україні запроваджений проєкт Національної платформи культурної спадщини України в частині менеджменту державного музейного фонду: формування е-музею, в рамках якого планується створення Єдиного порталу культурних цінностей Музейного фонду України. Стартапери Chameleon Age запропонували застосунок, за допомогою якого створюються 3D-моделі відновлених пам’яток культури, що дасть можливість відтворити 3D-зображення історичних будівель та окремих музейних предметів. Проєкт “Листівки з України” (“Postcards from Ukraine”) за підтримки USAID покаже світові зруйновані внаслідок бомбардувань історичні та культурні пам’ятки України. Планується підготувати і видати понад 100 листівок про об’єкти культурної спадщини з різних регіонів України українською та англійською мовами²⁸.

Країна-агресор, яка цілеспрямовано і цинічно нищить культурне надбання України, безумовно, має нести відповідальність згідно міжнародного права та відшкодувати завдані збитки в галузі культури. У відповідності до українського законодавства знищення росіянами культурних цінностей є воєнним злочином, відповідальність за який визначена Ст. 438 Кримінального кодексу України.

²⁷ Форум “Реставрація та відновлення культурної спадщини...”, *op. cit.*

²⁸ Листівки з України, [у:] “Український інститут”. <https://ui.org.ua/postcards-from-ukraine-ua>.

Низка міжнародних правових документів підтверджують право України на захист зруйнованої та пограбованої культурної спадщини під час воєнних дій: Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року, Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Протокол 1954 р. та Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 р.²⁹

Україна 30 квітня 2020 р. доєдналася до Другого Протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 р., що дозволяє *державі звертатися до міжнародних організацій про посиленій захист культурних цінностей, які перебувають у межах їхньої юрисдикції, або під їхнім контролем*. На часі ратифікація Україною Нікосійської конвенції Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями, яка була прийнята 3 травня 2017 р. в Нікосії (Кіпр) і 20 січня 2000 р. підписана нашою державою, але досі не ратифікована.

Міжнародні правові інструменти в сфері охорони культурної спадщини є механізмом юридичної діяльності міжнародних інституцій для запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності. Реституція та репарації мають стати ключовим інструментом відшкодування Україні втрат у галузі культури.

Досліджуючи сучасні проблеми збереження та втрат нерухомої культурної спадщини у викликах воєнного часу, можна констатувати, що нагальним завданням для пам'яткоохоронної сфери є переорієнтування її діяльності на роботу в умовах війни. Попри обмежені можливості моніторингу зруйнованих та пошкоджених об'єктів культурної спадщини під час російсько-української війни, важливим завданням є фіксація воєнних злочинів у галузі культури, створення реєстру, каталогу та бази даних понівечених об'єктів, розграбованих культурних цінностей та документальне опрацювання втрат об'єктів культури з подальшим використанням цих матеріалів національними та міжнародними правовими установами як фактів воєнних злочинів, здійснених російською державою-агре-

²⁹ *Культурний геноцид: понад 664 об'єктів культурної спадщини...*, *op. cit.*

сором. Це необхідно для системної та цілеспрямованої діяльності із забезпечення Україні наукових та правових підстав, щоб притягнути ворога до кримінальної відповідальності та розпочати процес реституції культурних цінностей, відшкодування за здійснений ним культурний геноцид в Україні. У цьому напрямі на державному рівні слід вирішити низку нормативно-правових питань для синхронізації українського та міжнародного законодавства. На часі розгляд перспективних завдань з реставрації та відновлення зруйнованих об'єктів культурної спадщини, формування мережі пам'яткознавчих та науково-реставраційних інституцій, науково-дослідна діяльність яких сприятиме поглибленню пам'яткоохоронної діяльності, дозволить проводити необхідні фахові експертизи та виробити відповідні методики оцінювання та реставрації втрачених та пошкоджених пам'яток. Аналізуючи проблеми відновлення зруйнованих під час російсько-української війни об'єктів культурної спадщини, вважаємо за необхідне розробку “Комплексної програми з відновлення об'єктів культурної спадщини на 2023–2030 рр.”, яка б включала нормативно-правові, соціально-економічні та науково-реставраційні аспекти пам'яткоохоронної сфери.

References

HORLACH P., (2022), U Mariupoli vnaslidok obstriliv zruinovani mozaiky Ally Horskoj. Suspilne Kultura. <https://suspilne.media/culture/263297-u-mariupoli-vnaslidok-obstriliv-zruinovani-mozaiki-alli-gorskoj>. [In Ukrainian].

DENYSENKO H., (2022), V yakomu stani perebuvaie kulturna spadshchyna Ukrainy pid chas rosiisko-ukrainskoj viiny 2014–2022 rr.? [in:] “Perelom: viina Rosii proty Ukrainy u chasovykh plastakh i prostorakh mynuvshyny. Dialohy z istorykamy”. U dvokh knyhakh. Kn. 1. Kyiv, s. 163–179. [In Ukrainian].

IVANOVA N., (2022), Pravovi aspekty zberezhennia kulturnoi spadshchyny v umovakh viiny, [in:] “Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho”. Vyp. 64, s. 28–42. [in Ukrainian].

Interaktyvna mapa kulturnykh vtrat. Ukrainskyi kulturnyi fond. <https://uaculture.org/culture-loss>. [In Ukrainian].

KARA-VASYLIEVA T., (2022), *Kulturna spadshchyna Ukrainy: doslidzhennia, yii stan u period novitnikh vyklykiv suchasnosti*, [in:] “*Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy*”. № 7, s. 42–46. [In Ukrainian].

Karta ruinuvan ta vidnovlennia. Antykoruptsiinyi shtab. <https://reukraine.shtab.net/objects>. [In Ukrainian].

KORSHAK N., SYSOIEV YU., VASYLIEV D., (2023), “*Ruinuvannia kolosalni*”: cherez rosiisku ataku v Odesi poshkodzheno Spaso-Preobrazhenskyi sobor. *Suspilne Novyny*. 23 lypnia 2023 r. <https://suspilne.media/534651-rujnuvanna-kolosalni-cerez-rosijsku-ataku-v-odesi-zrujnovano-svato-preobrazenskij-sobor>. [In Ukrainian].

Kulturnyi henotsyd: ponad 664 obektiv kulturnoi spadshchyny v Ukraini postrazhdaly vid rosiiskoho vtornhennia. Antykoruptsiinyi shtab. <https://shtab.net/news/view/kulturnij-genocid-ponad-664-obektiv-kulturnoji-spa>. [In Ukrainian].

Kulturnyi henotsyd: ponad 664 obektiv kulturnoi spadshchyny v Ukraini postrazhdaly vid rosiiskoho vtornhennia. Antykoruptsiinyi shtab. <https://shtab.net/news/view/kulturnij-genocid-ponad-664-obektiv-kulturnoji-spa>. [In Ukrainian].

Lystivky z Ukrainy. Ukrainskyi instytut. <https://ui.org.ua/postcards-from-ukraine-ua>. [In Ukrainian].

Metodolohiia fiksuvannia znyshchennia Rosiieiu kulturnoi ta isto-rychnoi spadshchyny. Antykoruptsiinyi shtab. <https://shtab.net/articles/view/metodologiya-fiksuvannya-znishhennya-rosiieyu-kultu>. [In Ukrainian].

Minkulturny pidtverdylu ponad 550 voiennykh zlochyniv RF proty kulturnoi spadshchyny Ukrainy. *Travels Ukraine*. <https://interfax.com.ua/news/general/868118.html>. [In Ukrainian].

Molodizhnyi tsentr, biblioteka Korolenka i muzei Kotsiubynskoho: zlochyny proty kulturnoi spadshchyny. UA: Chernihiv. 11 kvitnia 2022 r. <https://suspilne.media/227407-molodiznij-centr-biblioteka-korolenka-i-muzej-kocubinskogo-zlocini-proti-kulturnoi-spadsini>. [In Ukrainian].

Navala vandaliv i maroderiv: viina Rosii proty kulturnoi spadshchyny Ukrainy. *Muzei Ukrainy*. 1 lypnia 2023 r. <https://www.museum-ukraine.info/?p=15389>. [In Ukrainian].

Novyny hromadianskoho suspilstva Ukrainy, 19 veresnia. USAID/ENGAGE vid amerykanskooho narodu. <https://engage.org.ua/novyny-hromadianskoho-suspilstva-ukrainy-19-veresnia>. [In Ukrainian].

Proiekt “Mista i sela Ukrainy. Vtraty voiennoho chasu”. Natsionalna istorychna biblioteka Ukrainy. https://nibu.kyiv.ua/msu_vtraty. [In Ukrainian].

RISHNIAK O., (2022), Kulturna spadshchyna u voiennomu konflikti: mizhnarodnyi dosvid druhoi polovyny XX – pochatku XXI st. ta ukrainska diisnist, [in:] “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal”. № 4, s. 159–173. [In Ukrainian].

SMOLII V., YAS O., (2022), Ukrainska sotsiohumanistyka voiennoho chasu: vyklyky, perspektyvy, mozhlyvosti, [in:] “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal”. № 4, s. 55–70. [In Ukrainian].

Spetsialnyi vypusk novyn: Forum “Ukrainska kulturna spadshchyna: #DiiZadliaSpadshchyny”. USAID/ENGAGE vid amerykanskooho narodu. <https://engage.org.ua/spetsialnyj-vypusk-novyn-forum-ukrainska-kulturna-spadshchyna-dijzadliaspadshchyny>. [In Ukrainian].

Forum “Restavratsiia ta vidnovlennia kulturnoi spadshchyny Ukrainy pislia Velykoi Viiny”. Natsionalnyi zapovidnyk “Sofiiia Kyivska”. <https://st-sophia.org.ua/uk/novini/forum-restavratsiya-ta-vidnovlennya-kulturnoyi-spadshhini-ukrayini-pislya-velikoyi-vijni>. [In Ukrainian].

Tsentr stratehichnykh komunikatsii ta informatsiinoi bezpeky. <https://culturecrimes.mkip.gov.ua>. [In Ukrainian].

CHEHUSOVA Z., (2022), Kulturna spadshchyna Ukrainy: do pytannia doslidzhennia yii stanu v konteksti naslidkiv viiskovoho vtorhennia, [in:] “Narodna tvorchist ta etnolohiia”. № 2, s. 88–94. [In Ukrainian].

Cherez rosiisku ahresiia v Ukraini postrazhdaly 823 obiekty kulturnoi spadshchyny – Minkultury. Interfax-Ukraina. Informatsiine ahentstvo. 12 veresnia 2023 r. <https://interfax.com.ua/news/general/934437.html>. [In Ukrainian].

YUNESKO vzialo 20 obektiv kulturnoi spadshchyny Ukrainy pid posylenyi zakhyst. Travels Ukraine. <https://travels.in.ua/uk-UA/news-detail/afa1bf3b-dc3a-48a2-3f20-08dbb07e2664/yunesko-vzyalo-20-obyektiv-kulturnoyi>. [In Ukrainian].

YASHNYI D., *Monitorynh obiektiv arkhеolohichnoi spadshchyny na terytorii AR Krym ta m. Sevastopolia (2014–2020 rr.)*, [in:] “Holos Krymu. Kultura”. <https://culture.voicecrimea.com.ua/uk/monitorynh-obiektiv-arkheolohichnoi-spadshchyny-na-terytorii-ar-krym-ta-m-sevastopolia-2014-2020-rr>. [In Ukrainian].

Нерухома історико-культурна спадщина України: актуальні проблеми у викликах воєнного часу

У статті висвітлено проблеми втрат нерухомої культурної спадщини України внаслідок російсько-української війни з 2014 р. до осені 2023 р., подано статистичні відомості зруйнованих та знищених пам’яток загального характеру та зазначено кількісні показники за місцем розташування (області), видами пам’яток. Наголошено на актуальності наукових досліджень культурної спадщини, яка розглядається як національний ідентифікатор та мнемологічний код народу, окреслено інноваційні наукові підходи як теоретико-методологічний інструментарій до осмислення культурної спадщини. Проаналізовано діяльність в умовах воєнного часу державних установ зі збереження та фіксації руйнувань нерухомих пам’яток, означено низку дослідницьких проєктів наукових установ з документування втрат, підготовку науковцями експертно-рекомендаційних матеріалів, науково-комунікаційних зібрань. Висвітлено організаційно-культурні заходи громадських організацій з фіксації знищених та зруйнованих нерухомих пам’яток, використання ними цифрових технологій для збереження об’єктів культурної спадщини, приділено увагу питанням міжнародної підтримки України та її основним напрямам, відзначено роль ЮНЕСКО в захисті культурного надбання України на міжнародній арені, акцентовано увагу на правових засадах відповідальності країни агресора за руйнування та означено подальші заходи з відновлення культурної спадщини.

Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятка історії та культури, втрати, фіксація, російсько-українська війна, ЮНЕСКО.

Руслана Маньковська, доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна),

Ruslana Mankovska, Doctor of Science in History, professor, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-4581-2128

E-mail: ruslana_man@ukr.net

Received: 18.12.2023

Advance Access Published: September 2024